

ME'MORCHILIK

VA QURILISH

MUAMMOLARI

ISSN: 2091-5004

ILMIY TEXNIK JURNAL

27.04.2023

№ MAHSUS SON

PROBLEMS OF ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION

(Scientific and technical journal) 27.04.2023 № SPECIAL ISSUE

ПРОБЛЕМЫ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА

(научно-технический журнал) 27.04.2023 № СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Jurnal OAK Hay'atining qaroriga binoan texnika (qurilish, mexanika va mashinasozlik sohalari) fanlari hamda me'morchilik bo'yicha ilmiy maqolalar chop etilishi lozim bo'lgan ilmiy jurnallar ro'yxatiga kiritilgan (guvohnoma №00757. 2000.31.01)

Jurnalimizdagi ingliz tilida chop etilgan maqolalar OAK Rayosatining 2020 yil 30 iyuldagi 283/7.1-son qaroriga asosan xorijiy ilmiy nashrlarda chop etilgan ilmiy maqolalarga tenglashtirilganini ma'lum qiladi.

2023

Google Scholar provides a simple way to broadly search for scholarly literature.

Any status is accepted, from any stage of the research lifecycle

Wikipedia is a free online encyclopedia created by volunteers around the world

Open Journal Systems (OJS) is an open source solution to managing and publishing scholarly journals online.

International Standard Serial Number International centre

ISPANIYA YANGI ARXITEKTURA SHAKLLANISHI: ANTONIO GAUDI

Qurbonov Ravshan Xushnazarovich

Toshkent arxitektura – qurilish universiteti, Toshkent, O'zbekiston.

r.qurbonov@taqu.edu.uz

Annotatsiya: Maqolada Ispaniya arxitekturasi Antonio Gaudining modern uslubidagi ijodi, nazariy qarashlari, xalq ustalari bilan hamkorligi, ish uslublari, hamda yangi arxitektura shakllanishi tiklanishiga qo'shgan xissasi ustida fikr yuritiladi. Gaudi qurgan binolarda elementlarning takrorlanmasligiga, tabiat bilan uyg'unligiga, mutanosiblikka, egri chiziqli sirt masalalariga alohida e'tibor beriladi.

Abstract: The article reflects on Antonio Gaudí's work in the modern style of Spanish architecture, his theoretical views, cooperation with folk masters, work methods, and his contribution to the revival of new architectural formation. In the buildings built by Gaudí, special attention is paid to non-repetition of elements, harmony with nature, proportionality, curved surface issues.

Аннотация: В статье представлены работы, теоретические взгляды Антонио Гауди на стиль модерн в испанской архитектуре. В ней говорится о сотрудничестве с народными мастерами, творческом методе работы, о формировании новой архитектуры. Особое внимание уделяется вопросам своеобразия элементов, гармонии с природой, пропорциональности и изогнутым поверхностям.

Kalit so'zlar: tabiat, go'zallik, uyg'unlashtirish, xalq ustalari, hamkorlik, egri chiziqli sirt, afsonaviy me'morchilik, temirchilik, koshinkorlik, yangi arxitektura, modern uslubi

Keywords: nature, beauty, harmonization, folk Masters, cooperation, curved surface, legendary architecture, blacksmithing, mosaics, new architecture, result modern style

Ключевые слова: природа, красота, гармонизация, народные мастера, сотрудничество, изогнутая поверхность, фантастическая архитектура, кузнечное дело, мозаика, новая архитектура, современный стиль

Kirish. Antonio Gaudi Kornet 1852 yil 25-iyunda Ispaniyaning Barselonadagi Kataloniyaning Tarragona yaqinidagi Reus kichik shaharchasidagi Bash-Kamp degan joyida tug'ilgan. Boshqa manbalarga ko'ra, tug'ilgan joyi Reusdan 4 km uzoqlikda joylashgan, shahardan tashqari ota-onasining kichik bir Riudoms uyi bo'lgan. U qozonxona ishlab chiqaruvchisi oilasida beshinchi, kenja farzand bo'lib dunyoga kelgan. Otasi Franchesko Gaudiy Serre onasi Antoniya Kurnetva Bertran bo'lgan. Me'morning so'zlariga ko'ra, otasining ustaxonasida unda me'moriy makonlar tuyg'usi uyg'ongan.

1-rasm. Antonio Gaudi (1852 – 1926)

XIX asrning yetmishinchi yillarida Gaudi Barselonaga ko'chib o'tib, u yerda besh yillik tayyorgarlik kurslaridan keyin 1878 yilda viloyat arxitektura maktabiga qabul qilindi. Gaudi universitetga kirgandan keyin ijodi o'zgarishlarga boy bo'lib, ayniqsa me'morchilik qatorida falsafani ham qadrlab o'rgangan. Biroq, uning Yeusebi Guel bilan uchrashuvi, yosh me'morning rejalarini amalga oshirish uchun hal qiluvchi bosqich bo'lgan. Keyinchalik Gaudi Guelning do'stiga aylandi. Kataloniyaning eng boy odami, estetik tushunchalarga begona bo'lmagan (Gaudi didiga to'liq ishongan) bu to'qimachilik magnati har qanday ishga buyurtma berishga qodir edi. Gaudi har bir ijodkor orzu qilgan narsaga ega bo'lgan (1-rasm).

2-rasm. Barselona Qirollik maydoni uchun birinchi yasab bergan ko'cha chirog'i

1870-1882 yillarda Antonio Gaudi me'morlar ko'rsatmasi ostida ishlagan Emilio Sala va Fransisko Villaralardan chizma asosida hunarmandchilikni o'rgangan; ko'plab kichik ishlarni bajargan (to'siqlar, chiroqlar va boshqalar). Gaudining birinchi loyihalaridan biri: Barselona Qirollik maydoni uchun ko'cha chirog'i, tugallanmagan gazeta do'konlari, Mataronin kooperativi va boshqa loyihalari kiradi. Da Parij Jahon ko'rgazmasi 1878-yilda Gaudi qo'ldop ishlab chiqaruvchisi Ektebe Komella buyurtmasi bilan temir, yog'och va shishadan yasalgan vitrinani namoyish etdi. Gaudi dizayni kataloniyalik sanoatchi tomonidan juda ta'sirlangan Yeusebi Guel, keyin Gaudining eng taniqli asarlarini buyurtma qila boshlagan. Gaudining arxitekturaviy asosiy ish uslubi modern bo'lgan. Gaudi Guel oilasi uchun Barselona

yaqinidagi Pedralbesdagi mulk pavilonlari uchun loyihalarni amalga oshirgan.

Antonio Gaudi ijodida homiy va tarafdorlari Eusebi Guel (1846-1918), Jozep Fontser (1829-1897), raqiblari Le Korbyuze (1887-1956), Lyuis Domenech-i-Montaner (1849-1923), Djozj Oruell (1903-1950), Fransisko Franko (1892-1975), Giom Apolliner (1880-1918), o'z ta'sirini o'tkazganlar Salvador Dali (1904-1989), Joan Miro (1893-1983), shogirdi Jozep Mariya Jujol (Xuxol)1879-1949), Djon Ryoskin (1812-1900) bo'lgan. Bu holat taniqli ijodkorlar hayoti va ijodida ayniqsa ko'p kuzatiladi. [1. 28]

Gaudi ijodida 3 xil me'morchilik binolarini qurganligiga guvoh bo'lamiz; 1. Diniy binolar. 2. Turar-joy binolar. 3. Bog' parklar

Me'morning turar-joy va diniy binosiga quyida tahliliy yondashiladi.

3-rasm. Gaudinig bino tom qismidan yangicha foydalanish uslubi

Asosiy qism. Turar-joylar loyihasi va qurilishlarda Gaudi uy egalari (buyurtmachi) bilan juda yaqin bo'lib, ularni hohish-istaklarini turar-joy tarzida (tashqi dunyo)sida aks ettirib, namoyish qilib berishga harakat qilgan. Gaudi ish olayotganda buyurmachi bilan uzoq gaplashgan. Bu uy egalari hohish istagidan kelib chiqib, tanlanib, suniylilikni tabiiylik (aks tabiat) oldidagi ko'rinishini ko'rsatish maqsad ham qilgan. Gaudi asosan boy zadagon, amaldor va savdo-sotiq bilan shug'ullanuvchi savdogarlar uchun uylar qurib (qurilish materiallarini har xilini ishlatish imkoniyati)ni bergan. Ish paytida birovni aralashganini yomon ko'rgan va o'z ishini boshqalarga e'tibor bermasdan bajargan. Gaudi uy ichida uy qurib, tom ustini sayohat qilish uchun (keyinchalik me'morchilikda paydo bo'lishiga namuna monsarda) mumkin bo'lgan muhitga aylantirib bera olgan.

Umuman Gaudi binolari tom qismiga e'tiborli bo'lib, yangi yo'nalish yechimlari topilganligi ko'rinib turibdi. Aytib o'tish zarurki, tom konstruksiyalari murakkab (yechim) bo'lib, o'zi tushunadigan darajada ishlagan. Yorug'likni tomdan tushushidan Gaudi hisob-kitobli tarzda (tepa va yon) tomonlardan mohirona foydalangan. Bunda ayniqsa shakllarni yorug'lik bilan uyg'unlashuvi maromiga yetkazib ishlangan. Gaudi tom qismi ko'rinishi (tomdan foydalanish va monsarda) binoni umumiy ko'rinishiga solishtirganda tugallangan tarzda yaratilgan. Tom qismida bolalar (o'sha davr) qahramoni o'hshash shakllar berib, bu shakl (kuzatuvchida inson qiyofasini xis qildirib, hamda havoni aylanish yo'li vazifasi)ni shuni ichiga yuklab yuborgan (3-rasm). Gaudi ijodida yana bir holat ya'ni yer sha'riga boshqalarni kelib qolganligini his qildirishga (noodatiy tasavvur uyg'otishga)

insonlarni his qilidirishga undaydi. Bu (tomdan unumli foydalanish) uslubi hozirda meros bo'lib qolmoqda. Gaudining ijodida fantaziyaga erk berib, loyihalab qurilgan. Antonio Gaudi koshinlardan ham (chiqindilaridan) unumli o'rindiqli, favvora, va tomda foydalangan. Taniqli me'mor isrof bo'lmasligini ish jarayonida ham oldini olgan. Ijodi yosh bolalarning orzulariga o'hshashligi bilan ajralib ham turadi. Bu uslub o'sha davr arxitekturasida misli ko'rilmagan yangilikdir. Uning ijodi o'sha (o'zi yashagan) davrda ayrim insonlarga yoqmagani joylari ham bo'lgan. To'g'ri chiziqlar uchramaganligi (ertaknamo elementlar mavjudligi, katta insonlar tasavvuriga to'g'ri kelmaydiganligi) ehtimoldan holi emas. 1856-1926 yillar ijodida temirchilar ijodiy ishlari (asosan bino tarzi, ayvonida "Milo uyi" va boshqa) ko'p kuzatilgan.

U ijodida tabiatni juda yaxshi kuzatuvchi bo'lib, o'zining yaratgan (daraxtlar, boldir suyak shakli) arxitekturasida ishlatadi. Shuni takidlab o'tish mumkinki faktura va teksturadan judayam unumli mohirona, o'z joyida foydalana bilgan. Yana shunday tahliliy fikr borki, o'sha davrda xalq amaliy san'at turlari avjiga chiqib, rivojlangan. Gaudi buni hisobga olib, o'sha me'morchilikka yaqin san'at ustalari ijodiy uslublarini o'zining tasavvurini solishtirib to'g'ri kelganda hamkorlik, hamjihatlik va kelishuv asosida ishlata olgan. Bino tarzlari va inter'erida e'tiborni tortib turadigan yangi hech qayerda uchramaydigan (uyg'otuvchi) elementlar ko'p ishlatilgan. Inter'erda ham har bir burchagi e'tiboridan chetda qoldirilmagan.

Gaudi binoga pul sarflashda (dekorativ) pulni ayamay sarflagan. Har bir sohada ma'lumki pulni ko'p sarflanish hech kim ko'rmagan narsani ko'rsatishga qodirdir. Ayniqsa bino ekster'eri va inter'erida egri sirtlarni qurishda mablag' ko'p talab qiladi. Yana buni ham e'tiborga olish kerakki, shakllar takrorlanmagan. Bu (mablag') ko'p ustalar asl ijodini ruyobga chiqishiga ham yordam bergan. Buni eng kichkina elementlariga ham e'tibor (deraza ochg'ichlari) berilganligidan ham dalolat beradi.

Har bir ish o'z ustasi bilan biriktirib, o'z joyiga qo'yilishi bosh me'mor tomonidan yo'lga qo'yilishi, yuqori saviyali arxitekturani yuzaga kelishini ta'minlaydi. Bu jarayonda

me'mor va ustaning birligi, hamjihatligi sifatini ijodlariga (ikki tomonga ham) qo'shib boravergan. Mayda elementlarga xos e'tibor, ishlov, mohir ustalarga xos xususiyatdir. Bu isbot bo'ladi, arxitekturani xalq amaliy turlari bilan qanchalik birikuvi, birga ishlatilishi natijalarni beqiyos darajada rivojlantirgan.

4-rasm. Maketda bino mustahkamligini me'mor sinovdan o'tkazishi

Gaudi bino qurilishi joyiga hamda (binoning umumiy kompozitsion yechimi)ga alohida e'tibor qaratgan. Konstruksiya g'oyalarini mustahkamlab (bino shaklidagi kichik ayni o'hshash maketda qopchalar osib) mustahkalik xulosasini oldindan o'zida chiqargan (4-rasm).

Ijodining eng muhim elementlaridan biri suvni bildiruvchi to'liqinsimon (yoy)

hamma joyda ishlatilib, binolar hajmiy-fazoviy shakli shunga buysundirilgan.

Binolar egri sirt va birlashgan to'liqinli chiziqsimon ko'rinish birinchi planni egallab olgan. Bundan Gaudi tabiatda suvning (dengizdagi ixtirolari) muhim roli borligini (falsafiy nuqtai nazardan) hamma tabiat unsurlari unga tobeligini nazarda tutadi. Bu falsafiy fikrlarini arxitekturaga singdira olishda maromiga yetkazadi va tabiatda tug'ri chiziq uchramasligini hamda arxitekturani to'g'ri chiziqlar ishtirokisiz (tomda ham) barpo qilish mumkinligini isbotlab, o'tib ketadi (5-rasm). Bu egri sirt va to'liqinlar ijodni kutulmagan yangi uslubini yuzaga keltirib qo'yadi. [2.11] Tabiatni arxitekturada ko'rinishi daraxt tanasi ustun holatida (keskin uzoqlashmagan, organik usuli) tasavvurni singdirilishi, shakli hamda ma'nalan uygunlashuvi yaqqol ko'rinadi.

Bino ranglari yoshlikda ko'rinadigan aniq ranglar asosida ishlatilgan. Bu aniqlik, ravshanlik, yorqinlik belgisidir. Gaudi tabiatda eng go'zal shakl va ranglar borligini (har kim

anglab olish asnosida arxitektura ko‘rinishiga solib) konstruktiv hisobini olib ifodalagan.

5-rasm. Tabiatdagi shakl va ranglar, me‘morchilik bilan uyg‘unlashuvi

Arxitekturada uylarni kiraverish qismidan (darvozada palma shakliga buysundirish) boshlab boshqa joydagi shakliy uyg‘unlashuvni ham uchratiladi. Tabiiy element unsurlardan mohirona foydalanish mumkinligiga yetaklagan.

Tabiat unsurlarini (Ispan) arxitekturasi olinishi yapon arxitekturasi juda yaqinlashtirib qo‘yadi. Yaponlar o‘zlarini tabiatga yaqin bilganlari hamda sevganlari uchun Gaudi ijodini juda qiziqib kuzatadilar. Quyoshdan (tabiat kabi) chiqib-botishi hisobga olinib, bino holati va ichidagi xonalar funksiyasidan kelib chiqib, Gaudi bosh me‘mor sifatida joylashtirgan. Shuning uchun juda ko‘p yapon sayyohlari Gaudi ijodini o‘rganish uchun Ispaniyaga tashrif buyuradilar. Shuni ta’kidlab o‘tish zarurki, Gaudi ijodi ko‘p qirrali bo‘lib, fanatizm ya’ni portlovchi elementlar (ko‘p e’tiborni tortadigan, chunki turli ustalar maslahati asosida) ishlangan.

Gaudi boy-zadagonlar bilan aloqa kamayganda o‘z ijodini xudoga bag‘ishlagan. Buni Sograda Familii binosida kuzatiladi. Bu ko‘p vaqt (43 yil) davomida qurilish ishlarida ishtirok etib, mablag‘ yetmay qolgan paytlarida xayriya ishlarida ham faol qatnashgan.

Bu xayriya pullar yig‘ilgandan keyin o‘z faoliyatini davom ettirgan. Ammo hozirgacha Sograda Familii ibodatxonasi tugatilmay qolgan.[3.13.] Ispaniyani Gaudi binolari bilan buyuk (bunga qurilish uzoq davom etishi ham qo‘shilib) qilib, dohiy sifatida ko‘rilib, ba’zilar aqli zaif deb arxitekturani ertakka aylantirgan shaxs deb ham hisoblashgan. Uning dohiyligi

masjidlarni (xudo uylarini) qurib, umrining ko‘p qismini (bor e’tiborini) bag‘ishlaganligi hamda ta’mirlashlarda ishtirok etib, ko‘zga ko‘rinib borganligidadir (6a-6v rasmlar).

6a-6v rasm. Sograda Familii (xudo uyi) binosi tashqi va ichki kurinishi

Gaudi Guel parki oldidan Sograda Familii (xudo uyi)ga piyoda borib kelganligi sabab, 1926-yilda 74 yoshida tramvay (yo‘lini ochilish kuni) to‘satdan urib ketgan. U uch kun yaxshi qaralmay qolishi natijasida, olamdan o‘tgan. Uni bir ayol tanib qolishi natijasida, buyuk me‘mor sifatidadafn etishgan. Dafnda juda ko‘p ustalar ishtirok etgan. Ishtirokchilar qatorining uzunligi bir necha kilometr ga yetgan.

Xulosa. Me‘mor Antonio Gaudi o‘z ijodini (ko‘p) faqat noyob istedodli ustalarni ijodini bir binoda birlashtirib, kerakli ustalar ishi bilan o‘zining mohirona loyihalarini (tasavvur va g‘oya)larini uyg‘unlashtira olgan. Bu Gaudini (o‘zining tug‘ma iste’dodi) dohiylik darajasiga olib chiqqan.

Mablag‘ni ayamaslik yuksak natijani yuzaga chiqarib, mohir ustalarni noyob, ko‘z qorachihidek asrayotgan san’at asarlarni dunyo yuzini ko‘rishga yo‘l ochib bergan. Buni Gaudi anglab, unumli joyida foydalanib, erkin rassomchilik hamda me‘moriy fantastik

uslubida ishlash mumkinligini me'morchilikda qo'llagan.

Fantastik ijodiy yondashuv ko'pincha (xaqiqatga aylanib) kelajakka bir qadamni beradi. Silliqlik giperbola, parabola, konus va spiralsimon shakllardan foydalanib, konstruktiv yechimlar topa olgan. Bu shakllar asosan zamonaviylikka yetaklab kelmoqda (7-rasm). [4. 23.]

Gaudi uyg'unlik asosida mohirona ish olib borib, Yevropa va Sharq usullarini birlashtirishga va yangi uslub olib chiqishga muvofiq bo'lgan. Bu yangi uslublarni yuzaga keltiruvchi usullar birlashtirilishi bir asosdir. Shuni yana ta'kidlab o'tish zarurki, egri chiziqli yuzalar qiziqarli, o'zgaruvchan (tovlanish binoga go'zallik bag'ishlab xarakatni) g'oyalarni talqin qilishga (suv harakati uchraydigan ayrim ovalsimon, giperbola, parabola, ishlatishga) imkon beradi. Buni Zaxa Xadid ijodida ko'ramiz. Gaudi katta shahar markazida, hamda o'z ijodini xudo uylariga (umrini ko'p qismini bag'ishlaganligi) hamda muhim (rassomlar inter'erdagi ilohiyotga tegishli rasmlarni (payg'ambar va angel) tarzda xaykaltaroshlik ko'rinishida xudoni o'z uyida qo'llashga erishishi uni butun dunyoga tanitdi.

Gaudi shakl va funksiyani ustida ancha ishlab tabiatdagi uchraydigan go'zallikka yaqin chiroyliqlikni (ijodda asosiy manba, tabiat organik tirik dunyo hisoblab) arxitekturada qo'llagan.

Xalq me'morligini yig'ib, birlashtirib, uyg'unlashishini tashkil qilishi, bunday ishlash uslubi yangi arxitektura barpo qilishda asos (fundament) bo'ldi.

7-rasm. Antonio Gaudini bino tom

inter'erida egri chiziqli (parabola va giperbola)qo'llashi

Gaudi arxitektura yo'nalishini kengayishiga ham o'z ijodiy xizmatlari bilan xissa qo'shgan. Buni hozirda ko'p millat va ellatlar arxitekturasi bilan solishtirganda, o'z o'rniga ega zkanligi xis qilinadi. Gaudi o'zining mashaqqatli mehnati evaziga, o'zining nazariy qarashlarini ispaniya arxitekturasi orqali, jahon arxitekturasi singdira oldi.

Gaudi singari me'mor ustalarning ijodi bizda chuqur o'rganilishi tavsiya qilinadi. **Keng qamrovli va ko'p qirrali me'moriy ustaxonalar markazi** tashkil qilinib, ish jarayonini jamoaviy tashkillashtirib, milliy arxitekturamizni yanada takomillashtirish turadi. Me'morchiligimizni hozirgacha saralangan, o'zimizga xos va mos uslublarni o'sishi uchun xalqaro yuksak me'moriy tajriba almashinuviga yo'l ochilishimiz zaruratimiz mavjud.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Антонио Гауди // 100 человек, которые изменили ход истории № 32 DeAgostini 24-25 стр..
2. Хворостухина С.Шедевры Гауди (Памятники всемирного нас-я) Вече Москва 2003 стр. 11
3. Пўлатов Х. Замонавий архитектура назарияси маърузалар каспекти 2021 й. 13-14 бетлар
4. Аскарлов Ш. Зарубежная новая архитектура. Восток-Запад-Восток Ташкент-2017 21-36 стр.

<https://youtu.be/b676WixVslc>

<https://youtu.be/VrIPuXCKadU>

<https://youtu.be/IDQynLfMRZE>

<https://youtu.be/ClgFcxS-oFw>

MUNDARIJA

	1– SHO‘BA. "SHAHAR HUDUDLARINI RIVOJLANTIRISH ARHITEKTURA VA SHAHAR MUHITINING SHAKLLANISHI VA KOMPLEKS RIVOJLANISHI"	
1.	Садиков Нематджон Исмаилович, Садикова Ситора-бону Нематджоновна КРИТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КОНКУРСНЫХ ПРОЕКТОВ «ЦЕНТРА ТЮРКСКОГО МИРА В ГОРОДЕ ТУРКЕСТАН»	4-9
2.	Али Марва Мохамед Ханафи , Шукуров И.С, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕОРАДАРА «ЛЮЗА» В ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВЕ И РЕКОНСТРУКЦИИ ИСТОРИЧЕСКИХ ГОРОДОВ	10-15
3.	U.R.Oktyabirov, WORLD EXPERIENCE ON URBAN PLANNING SPHERE	16-20
4.	Шукуров И.С., Маракулина С.П, ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТИПА ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ ДЛЯ ТЕРРИТОРИЙ СО СЛОЖНЫМ РЕЛЬЕФОМ. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ	21-23
5.	Оленьков Валентин Данилович, Ятимов Илхом Абдурозикович, Колмогорова Алена Олеговна, ЛАНДШАФТНО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАНА С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ГОРОДОВ С ЖАРКИМ ВЕТРОВЫМ И ЖАРКИМ ШТИЛЕВЫМ КЛИМАТОМ	24-27
6.	Камалова Дильноза Зайнидиновна ¹ , Файзуллаева Нодира Найимовна ¹ , САМОБЫТНОСТЬ ЛАНДШАФТНОГО ЗОДЧЕСТВА ДРЕВНИХ ГОРОДИЩ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ И ИХ ГРАДОФОРМИРУЮЩЕЕ ЗНАЧЕНИЕ	28-33
7.	М.Б. Худоярова, Р.У. Чекаева, ШАҲАРСОЗЛИК ТАМОЙИЛЛАРИ ВА БИНО ИНТЕРЬЕРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ	34-37
8.	Рабиев Ғайрат Ботирович. ҚИШЛОҚ ЖОЙЛАРИДА ЁШ ОИЛАЛАРГА ЯККА ТАРТИБДА ТУРАРЖОЙ ҚУРИШ УЧУН ЕР МАЙДОНИ АЖРАТИЛИШИГА ДОИР ТАКЛИФ-МУЛОҲАЗАЛАР.	38-41
9.	Гильманова Нафиса Валиахметовна, КВАРТАЛЬНАЯ МЕЧЕТЬ	42-45
10.	Ro‘ziyev Hoshim Ro‘ziyevich , Odilov Akmal Baxshilloyevich, BUXORO SHAHAR HUDUDINI SHAKLLANTIRISH VA RIVOJLANTIRISHNING ARHITEKTURA-REJALASHTIRISH ISTIQBOLLARI	46-50
11.	Yaxuyayev A.A., Sabirov Orifjon Ikromovich, XORAZM VILOYATI ZAMONAVIY TURAR-JOY MUHITINI SHAKLLANTIRISH VA LANDSHAFT ARHITEKTURASINI TAKOMILLASHTIRISH	51-53
12.	Qurbonov Ravshan Xushnazarovich, ISPANIYA YANGI ARHITEKTURA SHAKLLANISHI: ANTONIO GAUDI	54-58
13.	G'. Shukurov , A.G. Shukurov, M.A. Shukurova, D.G. Islamova , SAMARQAND SHAHRIDA SHAHARSOZLIK BO‘YICHA BUNYODKORLIK ISHLARI.	59-62
14.	Jurayeva Elvira Elmuradovna , Ma‘murjonov Shukrullo Umidjon , RESEARCH OF HISTORICAL CITY CENTERS	63-67
15.	Вахитов М.М., Набиев Хамид , БУХОРО АМИРИНИНГ КОГОН ШАҲРИДАГИ САРОЙИ	68-71
16.	Shakarboy Eliboyevich O‘rinboyev, Dilshoda Mustafayevna Nazarova, O‘ZBEKISTON SHAHARLARIDA ZAMONAVIY BINOLAR KO‘PAYGANLIGI SABABLI SHAHAR LANDSHAFTI VA ISTIROHAT BOG‘LAR SAMARADORLIGINI OSHIRISH OMILLARI	72-75